

Evaluación de la eficiencia en la perforación de barrenos con máquina en una mina subterránea mediante simulación

J. E. Valtierra Olivares^{1*}, J.C. Baltazar Vera¹, I. López Báez¹, M. A. Corona Arrollo¹, O. Martínez Jiménez²

¹Departamento de Minas, Metalurgia y Geología, Universidad de Guanajuato, Ex-Hacienda San Matías s/n; C.P. 36000, Guanajuato, Gto.

²Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico del ISTMO, Carretera Panamericana Km. 821, Hac. Juchitán de Zaragoza Oax. C.P: 70000

*valtierra.je@ugto.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Se realiza una evaluación de la eficiencia en la operación de perforación de barrenos en una mina subterránea, mediante toma de tiempos estándar y simulación. Este estudio considera todas las actividades que realiza el operador de la máquina perforadora de barrenos (Jumbo) para desempeñar su trabajo. Para este análisis se considera la jornada de trabajo, esta empieza desde el traslado de la aduana a mina, luego de mina al lugar de trabajo y al final de la jornada el regreso a la aduana. Para analizar la variación presente en este proceso de perforación de barrenos se utiliza simulación, con el objetivo de evidenciar la dinámica que se vive el día con día en una mina subterránea. Los resultados del estudio se concentran en tres grandes rubros, estos son el tiempo de traslado del operador, los tiempos de operación de perforación de barrenos, y por último los tiempos muertos los cuales son considerados como actividades que no agregan valor pero que son necesarios para realizar el trabajo, como puede ser demoras, fallas de máquina, sin actividad, re-trabajos, falta de herramental, etc. Los resultados demuestran que se destina en promedio un 23% del tiempo disponible al traslado del operador en mina, un 22% al tiempo de operación de perforación de barrenos con jumbo, para las actividades de pueble (Junta) y comida se destina un 15% del tiempo, y un 40% restante al tiempo muerto.

Palabras clave: Perforación de barrenos, Mina subterránea, Simulación, Estudio de tiempos.

Abstract

An evaluation of the efficiency in the drilling operation of holes in an underground mine is made, by taking standard times and simulation. This study considers all the activities carried out by the operator of the hole drilling machine (Jumbo) to perform its work. For this analysis the working day is considered, this starts from the transfer of the customs to mine, then from mine to the place of work and at the end of the day the return to customs. To analyze the variation present in this drillhole drilling process, simulation is used, with the objective of demonstrating the dynamics that are experienced daily in an underground mine. The results of the study are concentrated in three major areas, these are the operator's transfer time, drill hole drilling times, and finally the downtime which are considered as activities that do not add value but are necessary for perform the work, such as delays, machine failures, no activity, re-jobs, lack of tooling, etc. The results show that an average of 23% of the time available is allocated to the transfer of the operator to the mine, 22% to the operation time of drilling holes with jumbo, for the activities of the people (Board) and food a 15% is destined. of time, and a remaining 40% dead time.

Key words: Drilling of holes, Underground mine, Simulation, Time study.

Introducción

El sistema de extracción de rocas por perforación y voladura es un sistema muy utilizado tanto en obra civil como en minería, ya sea de interior o de superficie y que plantea una alternativa eficaz y rentable en muchos casos. El Ciclo completo de explotación por perforación y voladura consta de las siguientes fases: 1.- Perforación, 2. Voladura, 3. Carga y acarreo, 4. Planta de tratamiento del mineral o roca, 5. Apilado y clasificación. González [2016].

En la fase de perforación se realiza la barrenación en la roca utilizando brocas, barras y el Jumbo, después en la fase 2 se realiza la carga de explosivos en los barrenos hechos en la actividad anterior y se hace la voladura, en la fase 3 se carga la roca o mineral en camiones de acarreo los cuales lo retiran del interior de mina y lo llevan a la planta de beneficio, en la fase 4 el mineral se procesa en la planta de beneficio y en la fase 5 el concentrado de mineral almacena y se clasifica de acuerdo a sus características. Dentro de este sistema de explotación hay que diferenciar claramente las dos etapas principales, que están íntimamente relacionadas pero son independientes. La perforación es la primera etapa y la voladura la segunda, ambas están directamente vinculadas, ya que una mala perforación condiciona casi toda la seguridad de una mala voladura.

En las minas subterráneas se conoce a la máquina perforadora de barrenos como jumbos. Los jumbos de perforación son equipos de exploración cilíndricos que se emplea tanto en minería subterránea, voladuras de avances en túneles principalmente, como en trabajos en superficies como la apertura de boca de mina o tareas de saneamiento para trabajos de minería subterránea (ver figura 1).

Figura 1. Jumbo de perforación para mina subterránea

Evaluar la productividad en una empresa del sector minero es complicado, porque los procesos son variables y dinámicos, y las condiciones de trabajo constantemente están cambiando, es por esta razón que se propone utilizar la simulación para evaluar y analizar las eficiencias de los tiempos de cada actividad considerando la aleatoriedad que se presenta en los procesos mineros.

La competitividad mundial ha provocado que las empresas deban optimizar sus procesos con el objetivo de obtener una mayor rentabilidad y lograr mantenerse dentro de este mundo competitivo. La simulación permite realizar un análisis completo del área de estudio, de una manera visual y estadística con el objetivo de determinar si éste logrará la mejora de las medidas de desempeño claves del área, en caso de tener varias alternativas de mejora, se puede determinar cuál es la mejor F. Ortiz, I. Sánchez, M. Arrijoja, C. Sánchez y G. Rodríguez (2011).

Para realizar el presente trabajo se utilizó la metodología de simulación propuesta por Law y Kelton (2007), que incluye la definición del problema, recolección y análisis estadístico de los datos del sistema, determinando las medidas de desempeño a evaluar, construcción del modelo de simulación (uso de ProModel), verificación y validación del modelo, diseño de experimentos para determinar el número óptimo de corridas y el análisis de las alternativas que se proponen. El objetivo de aplicar la simulación es considerar las variaciones dinámicas de los tiempos tomados en cada una de las actividades que realiza el operador en combinación con el jumbo, con la finalidad de obtener los porcentajes de utilización del operador y la máquina, los tiempos de traslado y los tiempos muertos tanto del personal como del equipo en la mina.

Descripción de las actividades que realizan el operador de la máquina de perforación de barrenos durante una jornada de trabajo

El turno de trabajo de un operador empieza a las 7:00 am y termina a las 17:30, la jornada de trabajo es de 10.5 horas, sus actividades empiezan en la aduana de la empresa minera, aquí toman el transporte que los lleva a la mina, después se realiza el pueble (Reunión para informar a los operadores las tareas a realizar ese día en la mina), al terminar el pueble se trasladan al lugar trabajo los cuales pueden ser frentes o rebajes por ejemplo.

Es aquí donde empiezan los preparativos para hacer la perforación de barrenos, se acerca el jumbo y los servicios de agua y aire comprimido a la frente, después se hacen las conexiones y los ajustes necesarios en la máquina. durante la jornada de trabajo el operador toma una hora de comida, al finalizar el proceso de perforación se retiran los servicios y la máquina perforadora a un lugar seguro para que posteriormente se haga la voladura de la frente o rebaje, en esta operación el especialista en voladura realiza la colocación de los explosivos y ejecuta la detonación, la hora de la voladura está programada a las 16:15, antes de esa hora todo el personal debe estar saliendo de la mina por cuestiones de seguridad, al terminar el operador es trasladado a mina y después a la aduana, terminado su jornada laboral a las 17:30.

Metodología de simulación

Los modelos de simulación se diseñan para que el analista observe las características del sistema que se representa en el modelo simulado y de esa manera sea tomada la mejor alternativa de solución al problema. La metodología de simulación utilizada para la realización de este proyecto es la propuesta por Law y Kelton (2007), la cual se menciona a continuación:

- Formulación del problema.
- Planeación del estudio del modelo de simulación.
- Recolección de datos para el modelo.
- Análisis estadístico de los datos recolectados del sistema
- Construcción del modelo de simulación.
- Verificación del modelo de simulación
- Validación del modelo de simulación.
- Realización de corridas del modelo de simulación.
- Realización del análisis y documentación de resultados.

Formulación del problema

Se desea conocer la eficiencia real del proceso de perforación de barrenos considerando todas las actividades que realiza el operador del jumbo durante toda la jornada de trabajo. En un párrafo anterior se mencionó que las operaciones de barrenación y voladuras son primordiales en la minería tanto a cielo abierto como en subterránea, pues se requiere barrenar una cantidad de orificios en base a una plantilla diseñada por el Ingeniero de Minas, para posteriormente colocar los explosivos y realizar la voladura, el resultado de estas operaciones es el mineral que será procesado en la planta de beneficio. Se decide realizar este estudio para conocer el comportamiento que hay en el interior de una mina, la razón es de que todos los días las condiciones de trabajo cambian, los tiempos y las circunstancias también y esto genera mucha variación en la producción de mineral, es por estas circunstancias que se desea estudiar las variables que están presentes en esta actividad y conocer la productividad en la operación de perforación de barrenos en esta mina subterránea.

Planeación del estudio del modelo de simulación

La planeación del proyecto se dividió en tres etapas. En la primera se realiza la toma de tiempos de todas las actividades que hace el operador de la máquina de perforación durante una jornada de trabajo, para registrar estos tiempos de forma exacta se asignó a un estudiante que diera seguimiento de tiempo completo al operador. En la segunda etapa se analizan los datos y se determina el tipo de distribución que mejor se acopla para cada actividad, en una tercera etapa se desarrolla el modelo de simulación para evaluar la productividad del proceso de perforación de barrenos.

Recolección de los datos para el modelo

El estudio se realizó durante un periodo de 15 días y los datos que se recolectaron son aproximadamente 15 por cada variable, durante este tiempo se realizó el seguimiento en la toma de tiempo a diferentes perforistas, con el objetivo de considerar el dinamismo que está presente en el sector minero, esta información recolectada servirá para realizar los pasos posteriores de la metodología.

Análisis estadístico de los datos recolectados del sistema

Para el análisis estadístico de los datos recolectados de cada actividad que realizar el operador durante una jornadas de trabajo, se utilizó el programa Stat:Fit de ProModel, considerando las distribuciones más acordes para el modelo de simulación. Se aplicaron las pruebas de bondad de ajuste Chi Cuadrada, Kolmogorov-Smirnov y Anderson-Darling a todos los datos observados, los cuales se ajustaron a las distribuciones teóricas conocidas, para el desarrollo del modelo. Del análisis de los datos, resalta que ninguna de las actividades realizadas por los operadores se comporta de forma normal, se encuentran distribuciones como Weibull, Gamma, y Exponencial.

Construcción del modelo de simulación

Una vez que se determinaron las distribuciones de las actividades que realizan los operadores, se desarrolla el modelo de simulación en el programa ProModel (ver figura 2). En el modelo de simulación se observa el traslado de la aduana a la mina, después el perforista realiza la actividad de pueble, al terminar es trasladado al lugar de trabajo en interior mina utilizando un tractor, enseguida se lleva la máquina de perforación (Jumbo) al lugar de trabajo y se hacen las conexiones de los servicio necesarios para ser operada y empezar a barrenar, al terminar esta actividad se traslada la máquina a un lugar seguro donde no pueda ser dañada por la explosión, posteriormente los operadores son trasladados a la superficie de la mina y son llevados a la aduana, es aquí donde termina la jornada laboral.

Figura 2. Modelo de simulación del proceso de perforación de barrenos

Verificación del modelo de simulación

Para verificar el modelo de simulación se observa detalladamente el funcionamiento paso a paso de acuerdo a lo programado en él. De esta manera es posible visualizar un comportamiento inadecuado del modelo y corregir los detalles. Además se analizan y comparan cada una de las variables reales con las variables que se generan en el modelo de simulación.

Validación del modelo de simulación

Con el propósito de determinar si el modelo de simulación es una representación adecuada del sistema real, se realiza la prueba t-pareada con un nivel de significancia del 5% para la evaluar las variables de desempeño:

Tiempo de operación, tiempo de traslado y tiempo muerto.

La hipótesis estadística que se establece para esta validación son:

H0=La media de la variable de desempeño a evaluar obtenida por el modelo de simulación no presenta una diferencia significativa con respecto a la media de la misma medida de desempeño del sistema real que se está estudiando.

H1=La media de la variable de desempeño a evaluar obtenida por el modelo de simulación presenta una diferencia significativa con respecto a la media de la misma medida de desempeño del sistema real que se está estudiando.

Para validar los datos se utilizó la prueba t-pareada en el programa Minitab. Se comparan las variables de desempeño del proceso de perforación de barrenos y los resultados del modelo de simulación, con la finalidad de terminar si hay diferencia significativa en los datos reales y los del modelo de simulación, para esto se realizan 15 corridas. Por ejemplo, en la variable de desempeño del tiempo de perforación de barrenos real, se tiene una media de 142.5 minutos y una desviación de 88.9 y los resultados del modelo de simulación fue una media de 140.26 minutos y una desviación de 93.16 minutos, y el resultado de la comparación de la muestras es que no hay diferencia significativa entre ambas muestras.

Diseño de experimentos

Para determinar el número de réplicas óptimo (Azarang y García 1996), se considera como medida de desempeño el tiempo promedio de operación de perforación de barrenación con que se trabajó en la mina, se considera un error absoluto de $\beta = 3$, donde β es el determinado por el tiempo de operación en minutos, con un nivel de confianza del 95%. El resultado de este análisis fue de 3 réplicas. Aplicando la siguiente fórmula Law y Kelton (2007):

$$n^*(\beta) = \min \left\{ i \geq n: t_{i-1, 1-\alpha/2} \sqrt{\frac{S^2(n)}{i}} \leq \beta \right\}$$

Realización del análisis y documentación de resultados

En base al número de réplicas necesaria para el modelo de simulación se corrieron 3 veces. Para tener más datos para analizar se deciden realizar 15 réplicas, con el objetivo de tener más datos para analizar.

Resultados y discusión

Los resultados están basados en el tiempo disponible de una jornada de trabajo de 10.5 horas, esto corresponde a una disponibilidad de 630 minutos, para analizar los resultados se establecieron tres variables de tiempo para su manejo, se consideran: el tiempo de traslado del personal, el tiempo destinado al proceso de perforación de barrenos, y el tiempo muerto.

Tiempo utilizado en el traslado de los operadores

Esta actividad se considera importante pues es necesaria para trasladar al personal a la mina y a su interior, el resultado del modelo de simulación demuestra que un 23% del tiempo disponible los operadores del jumbo lo dedican a trasladarse, esto quiere decir que aproximadamente se destina en promedio 145 minutos con una desviación estándar de 19 minutos, con esto se demuestra que es importante considerar los tiempos de traslado cuando se está realizando actividades de planeación de los avance de la mina. Las distribución que se utilizaron en el modelo de simulación es la Gamma y Exponencial.

Tiempo utilizado en la operación de perforación de barrenos

El resultado de esta variable de estudio representa la productividad en el proceso de perforación de barrenos, se estima que el porcentaje de utilización es de 37% del tiempo disponible, en este porcentaje se incluyen los tiempos de pueble y comida, pero si consideramos las actividades por separado el tiempo de operación de perforación de barrenos es de un 22%, esto quiere decir que en promedio se trabaja 138 minutos con una desviación de 50 minutos, se destina un 9.5% del tiempo disponible para la comida, y un 5.5% para la reunión del pueble. Este resultado demuestra que en promedio se trabaja 229 minutos del tiempo total disponible cabe mencionar que esta actividad es la que agrega valor a la producción de mineral el cual será trasladado a la planta de beneficio. La distribución que se utilizó en esta actividad es Weibull.

Tiempo de utilización de la máquina perforadora de barrenos (Jumbo)

El porcentaje de utilización de la máquina de perforación de barrenos (Jumbo) es de un 22%, esto se refiere que solo trabaja en promedio 109 minutos con una desviación estándar de 50 por turno de trabajo, como se observa la productividad de la máquina es muy bajo, normalmente un 40% del tiempo disponible de la máquina se encuentra en mantenimiento, reparaciones y ajustes, y el tiempo restante que es 38% se encuentra si actividad, ya sea por falta de planeación o no hay lugares para trabajar. La distribución que se utilizó fue un Weibull.

Tiempos Muertos

En los tiempos muertos, se decidió hacer una clasificación de los tres motivos principales por los que se generan tiempos muertos en la operación de perforación de barrenos, la clasificación y el porcentaje de cada una se muestra en la tabla 1. El resultado que arroja el modelo de simulación durante las jornadas de trabajo, es que un 40% del tiempo disponible se consideran tiempos muertos, estos son ocasionados por las demoras por otras operaciones como, problemas de ventilación, re-trabajos de voladura, tiempo de espera para terminar la operación de rezagado, falta de herramientas, también se encuentran problemas de tráfico, bombeo de agua, amacizar, etc., estas actividades se presentan de forma aleatoria y no presentan ningún patrón, es por esta razón que se consideran como demoras por otras actividades, otro tiempo muerto importante es el que se destina al mantenimiento de los equipos, y los tiempo muertos por falta de asignación de actividad.

Tabla 1. Análisis de tiempos muertos en el proceso de perforación de barrenos.

Actividad	Porcentaje
Sin actividad	20 %
Demoras otras actividades	60%
Mantenimiento a equipo	20%
Total	100%

Conclusiones

Con la toma de tiempos y la utilización de simulación ha sido posible evaluar la productividad en la operación de perforación de barrenos en una mina subterránea, encontrando los tiempos promedio de cada una de las actividades que realiza un perforista durante una jornada de trabajo. Estos tiempos son considerados en tiempos de traslado, tiempos de perforación de barrenos, el tiempo del pueble, el tiempo de comida, y los tiempos muertos dentro de las actividades que realiza día con día un trabajador en la mina. El análisis demuestra que es necesario seguir estudiando otras áreas y procesos de la mina, pues es de suma importancia incrementar la productividad del mineral en la mina optimizando el uso del recurso humano y de los equipos.

Es evidente que la variación y dinamismo que se vive en una mina dificulta y complica tener procesos estables y bajo control, esto se debe a la variación de sus procesos, esto se demuestra en el resultado del análisis estadístico de los datos y la simulación, donde se determina que no hay ningún proceso con una distribución normal dentro de la operaciones que realizar un perforista. Se pudo observar que las distribuciones utilizadas en el modelo de simulación son la Weibull, Gamma y Exponencial. Estas distribuciones hacen referencia al comportamiento de una mina. Utilizar la técnica de simulación para analizar la productividad del proceso de

perforación de barrenos en una mina subterráneas nos ayuda a visualizar la utilización de personal y los equipos en el interior de mina.

En conclusión se determinó que para esta mina subterránea, el tiempo promedio de traslado del personal es de un 23%, la utilización del operador y la máquina de perforación de barrenos es de un 22%, las actividades de pueble y comida representan un 15%, y el tiempo muerto promedio de una jornada de trabajo es del 40%. La información que se obtuvo de este estudio, podrá ser de utilizada para el Departamento de Planeación de la mina, el cual le permitirá hacer una planeación más objetiva en la cuestión de avances y producción de mineral.

Trabajo a futuro

Se propone evaluar otras operaciones para comprender más a fondo el funcionamiento y el comportamiento de una mina.

Agradecimientos

Se agradece a la Empresa Minera la oportunidad de realizar el estudio, también se agradece la personal involucrado en la realización de este proyecto, por razones de privacidad no se menciona el nombre de la empresa ni del personal.

Referencias

1. González, Cabrero, D. (2016) Evaluación de los parámetros de perforación en barrenos y correlación con la geología del terreno. (http://oa.upm.es/40237/1/PFG_DIEGO_GONZALEZ_CABRERO.pdf).
2. Ferrer, C. J. E.; Moras, S. G.; Fernández, C. M. y Álvarez P. C. (2013). Aplicación de simulación para el incremento de la productividad de una empresa generadora de panela en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. *AcademiaJournal*. (1) 1940-2163.
3. Law, Averill S. y Kelton, David. *Simulation modeling and analysis*. Editorial McGraw-Hill, Boston, 2007.
4. Lozada, T. T.; Martínez M. A. y Moras S. C. (2011). Aplicación de simulación para incrementar la productividad de la empresa "La Vieja Molienda de Santa Maty". *AcademiaJournal*. (5) 1940-2163.
5. García, Dunna, E.; García, Reyes, H. y Cárdenas, Barrón, L. *Simulación y análisis de sistemas con ProModel*. Editorial Pearson, 2006.
6. Kelton, W. D.; Sadowski R P. y Sturrock T. D. *Simulación con software Arena*. Editorial McGraw-Hill, 2008.
7. Blanco, Rivero, L. E. y Fajardo, Piedrahita, I. D. *Simulación con ProModel casos de producción y logística*. Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería, 2006.
8. Walpole, R. Myes, S. *Probabilidad y estadística para ingenieros*, Editorial Prentice Hall, México, 1999.
9. Coss Bu, R. *Simulación un enfoque práctico*, Reimpresión, Editorial Limusa, México, 1993.
10. F. Ortiz, I. Sánchez, M. Arriola, C. Sánchez y G. Rodríguez, "Análisis de alternativas de automatización en planta de rendimiento mediante simulación," *AcademiaJournal*, vol. 5. No. 1, pp. 14-34, 2011.